

PAISAGENS PÓS COMPACTAS: RELEITURAS DE CHANDIGARH E ABUJA A PARTIR DE BRASÍLIA

Post compact landscapes: reinterpretations of Chandigarh e Abuja from Brasilia

Paisajes pos compactos: relecturas de Chandigarh e Abuja desde Brasilia

SABOIA, Luciana

Doutora, professora associada do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG FAU UnB)
lucianasaboia@unb.br

NÓBREGA, Leonardo

Estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU UnB)
leonardo.nobrega@aluno.unb.br

DULLIUS, Juliana

Arquiteta, mestranda no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG FAU UnB)
dullius.juliana@aluno.unb.br

CORRÊA, Luca Augusto

Estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU UnB)
luca.correa@aluno.unb.br

RESUMO

A produção urbanística do século XX foi marcada pela construção de cidades capitais projetadas em todo o mundo, nas quais os postulados do Urbanismo Moderno assumiram relevância à medida que permitiram uma reinterpretação de paisagens diversas aos modelos da cidade tradicional. Esse estudo propõe a reconsideração dos projetos de Chandigarh, capital dos estados de Punjab e Haryana na Índia, e de Abuja, capital da Nigéria, a partir do reconhecimento de estratégias projetuais reconhecidas no desenho do Plano Piloto de Lucio Costa para Brasília. A proposta reside na releitura de tecido urbanos de configuração dispersa no território onde prevalece o caráter *non-edificanti*, de maneira a construir uma narrativa em que a cidade não compacta é compreendida como uma nova forma de entendimento da paisagem. Assim, é possível se desvincular das interpretações hegemônicas construídas pela crítica ao urbanismo moderno e entender o projeto, o planejado, o moderno como experiências urbanas que buscavam enfrentar compreender fenômenos como o rápido crescimento, assimetrias intraurbanas e regionais, questões de mobilidade e impactos ambientais.

Palavras-chave: Desenho urbano. Estratégias projetuais. Cidades capitais.

ABSTRACT

The urban production of the 20th century was characterized by the construction of capital cities designed around the world, in which the principles of Modern Urbanism gained importance as they allowed a reinterpretation of diverse landscapes compared to the models of the traditional city. This study proposes a reconsideration of the projects of Chandigarh, the capital of the states of Punjab and Haryana in India, and Abuja, the capital of Nigeria, based on the recognition of design strategies acknowledged in Lucio Costa's Pilot Plan for Brasília. The proposal lies in the reinterpretation of urban fabrics with a dispersed configuration in territories where the non-building character prevails, in order to construct a narrative in which the non-compact city is understood as a new form of landscape comprehension. Thus, it is possible to gain distance from hegemonic interpretations constructed through the critiques towards Modern Urbanism and understand the project, the planned, the modern as urban experiences that sought to address and comprehend phenomena such as rapid growth, intra-urban and regional asymmetries, mobility issues, and environmental impacts.

Keywords: Urban design. Project strategies. Capital cities.

RESUMEN

La producción urbanística del siglo XX estuvo marcada por la construcción de ciudades capitales diseñadas en todo el mundo, en las cuales los postulados del Urbanismo Moderno cobraron relevancia al permitir una reinterpretación de paisajes diversos en comparación con los modelos de la ciudad tradicional. Este estudio propone una reconsideración de los proyectos de Chandigarh, la capital de los estados de Punjab y Haryana en India, y Abuja, la capital de Nigeria, basándose en el reconocimiento de estrategias de diseño reconocidas en el Plan Piloto de Lucio Costa para Brasília. La propuesta radica en la reinterpretación de tejidos urbanos con una configuración dispersa en territorios donde prevalece el carácter no edificante, con el fin de construir una narrativa en la que la ciudad no compacta se comprenda como una nueva forma de comprensión del paisaje. Así, es posible liberarse de interpretaciones hegemónicas construidas a través de críticas al urbanismo moderno y entender el proyecto, lo planeado, lo moderno como experiencias urbanas que buscaron abordar y comprender fenómenos como el crecimiento rápido, asimetrías intraurbanas y regionales, problemas de movilidad e impactos ambientales.

Palabras clave: Diseño urbano. Estrategias de proyecto. Ciudades capitales.

PAISAGENS PÓS COMPACTAS: RELEITURAS DE CHANDIGARH E ABUJA A PARTIR DE BRASÍLIA

Narrar o pós-compacto

A construção de cidades capitais para países que passaram por reformas políticas marcou a produção urbanística do século XX. Dos preceitos que levaram à aplicação desse recurso, é possível destacar a intenção desenvolvimentista, o papel da cidade na consolidação de uma rede urbana em escala nacional e a configuração de narrativas, muitas vezes ligadas à afirmação de autonomia, nas quais a urbe assume o caráter de símbolo vinculado à identidade nacional.

Diversas dessas cidades foram construídas sob os postulados do Movimento Moderno, ou seja, tiveram como alicerce teórico os ideais de Le Corbusier (2000; 2009) e, em especial, a Carta de Atenas (LE CORBUSIER, 1993), textos com argumentos a favor das cidades setorizadas, dispersas, integrantes de um planejamento territorial abrangente e permeadas pelo verde. A urbanística moderna tinha por intenção a reconfiguração das interações entre homem e cidade, na qual novos parâmetros foram postos à discussão, entre eles a dissolução do quarteirão tradicional, a separação entre fluxos de automóveis e pessoas e o resgate da natureza a partir de um ajardinamento extensivo, não mais limitado ao perímetro de parques e praças. A partir do reconhecimento dos princípios modernistas aplicados a cidades capitais, podemos agrupar os projetos de Chandigarh, na Índia (1947), Brasília, no Brasil (1957) e Abuja, na Nigéria (1974). Quando postas lado a lado, essas cidades apresentam uma série de aproximações e contrastes relevantes não apenas à construção da narrativa histórica do Modernismo, mas também à compreensão delas enquanto fenômenos urbanos atuais, por permitir um reconhecimento de dinâmicas próprias, às quais não basta restringir um olhar tradicionalista.

A crítica ao urbanismo moderno favoreceu a construção de uma narrativa hegemônica sobre as cidades produzidas por esse movimento. Elas foram compreendidas como fracassos espaciais, sociais e culturais a partir de uma leitura que assume como fundamento algumas características tidas como falhas, entre elas o rodoviarismo, caracterizado por vias expressas e separação dos fluxos, o excesso de vazios urbanos, tido com causa de regiões inseguras e subutilizadas, e a falta de reconhecimento identitário da população com a forma urbana. No caso da crítica a Brasília, diversos autores como James Holston (1993), Frederico de Holanda (2002) e Jan Gehl (2013), se inserem numa perspectiva de negação ao moderno e de resgate de atributos da cidade compacta. Para essa linha de pensamento, seria adequada apenas a produção urbanística pautada em espaços caminháveis, com praças distribuídas ao longo da cidade, grandes densidades populacionais e ruas e quarteirões tradicionais.

O esforço que despendemos parte da busca por uma nova compreensão da cidade moderna, desvinculada da leitura hegemônica da cidade tradicional como único ideal possível de configuração do meio urbano. Isso porque o ideário do compacto se distancia da realidade à medida que se consolida como atributo utópico, voltado a uma sociedade igualmente ideal, com matriz nas relações sociais, econômicas e culturais dos grandes centros urbanos europeus. É um processo associável ao conceito de *retrotopia*, cunhado por Zygmunt Baumann e que se refere ao esforço coletivo de uma busca nostálgica por um passado idealizado, pautado na negação das problemáticas sociais e históricas que fizeram parte da realidade pretérita (SABOIA *et. al.*; 2022). Buscamos, então, o reconhecimento autônomo da identidade a partir da construção de uma narrativa em que o leitor é, ele mesmo, o objeto daquilo que é narrado e o autor da narrativa

(RICOEUR, 2000; SABOIA, 2021). Nesse sentido, procuramos nos desvincular de prescrições prévias na leitura do que *deveria ser* a cidade, para encontrar nela atributos vinculados à sua existência e ao que ela *é*. Assim, nos distanciamos da tutela proveniente da crítica urbanística de matriz europeia e construímos ideias próprias, nas quais problemas e potencialidades possam ser reconhecidos sem os limites impostos pelos paradigmas utópicos vigentes.

A pesquisa tem como base a leitura de Brasília apresentada no livro “Cidade Pós-Compacta” (LASSANCE *et. al.*, 2022). Nesse texto, os autores propuseram uma ressignificação do projeto da cidade a partir do reconhecimento de estratégias projetuais aplicadas na construção do meio urbano, de maneira a entender como a construção da paisagem moderna favorece a configuração de um vínculo entre o construído e o ambiente. São apresentadas três estratégias projetuais como conceitos norteadores: a *balizagem*, marcação de limites e marcos referenciais na cena urbana, a *terraplanagem*, caracterizada pela modelagem do terreno e reinterpretação do papel do chão na paisagem, e o *ajardinamento*, que surge na inserção de vegetação como parte integrante da configuração espacial.

Com este artigo, pretendemos expandir a leitura para além de Brasília e reconhecer essas estratégias em Chandigarh e Abuja, localizadas em continentes distintos e vinculadas a outros contextos sociais e culturais que, apesar de guardarem características próprias, são associáveis à condição latino-americana à medida que também se encontram em países em desenvolvimento. A associação dos projetos das três cidades pode favorecer a diversidade na leitura do urbanismo modernista e configurar uma nova narrativa distante dos paradigmas de cidade tradicional, interpretando os núcleos segundo a condição contemporânea. O artigo se estrutura em três etapas, uma breve apresentação do método, assumindo Brasília como referencial, e duas etapas voltadas à investigação das estratégias projetuais nos projetos de Chandigarh e Abuja, respectivamente.

Brasília: estratégias projetuais para uma cidade dispersa

Tendo em vista a compreensão das cidades dispersas a partir de parâmetros adequados ao fenômeno, os pesquisadores Guilherme Lassance, Luciana Saboia, Carolina Pescatori e Cauê Capillé (2022) ensaiaram no livro “Cidade Pós Compacta” um resgate da dimensão projetual do urbanismo moderno. A proposta parte da criação um arcabouço conceitual que permita uma análise das situações urbanas não compactas sem se voltar aos modelos de cidade tradicional, com Brasília como estudo de caso.

Brasília é um dos exemplos canônicos de cidade capital do século XX. O projeto de Lucio Costa (1991) venceu o concurso encomendado pelo presidente Juscelino Kubitschek para o plano piloto da cidade. Diversos paradigmas internacionais do pensamento urbanístico moderno podem ser reconhecidos como referencial teórico para o desenho da cidade, (FICHER; PALAZZO, 2005), tornando-a um alvo para a crítica pós-moderna. Hoje, o Distrito Federal abriga cerca de 3 milhões de habitantes (IBGE/2021) e possui um dos maiores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. A cidade se expandiu e se modificou ao longo dos seus 60 anos a partir de uma configuração atípica à realidade urbana brasileira, construindo uma paisagem dispersa na qual o genérico, a infraestrutura e os vazios se fazem presentes. No entanto, apesar desses elementos serem frequentemente criticados pelos pós-modernos, a leitura tradicionalista de Brasília não é suficiente para compreendê-la, pois a cidade possui dinâmicas próprias, diversas às da cidade compacta.

Um exemplo paradigmático é o Eixo Monumental: pesquisadores nas linhas de Jan Gehl (2013) e Jane Jacobs (2009) defendem as fachadas ativas como necessárias à construção da urbanidade. Segundo essa lógica, uma empena cega seria algo a ser evitado, pois edificações sem aberturas configurariam, sem exceção, espaços insalubres, inseguros e desconfortáveis. Essa lógica é aplicada

como crítica à Esplanada dos Ministérios, com edifícios de empena lateral cega. No entanto, um observador posicionado em meio ao Eixo não enxerga as edificações como se estivessem em uma quadra tradicional, ele sempre vê as aberturas pois, mesmo que não sejam nas laterais, o distanciamento entre as edificações configura um novo tipo de espaço urbano. Analisar essa realidade segundo a ótica tradicional sempre resultará na inadequação, pois Brasília não é e nunca será tradicional. É nesse sentido que se faz necessária uma revisão da crítica e uma compreensão do fenômeno tal como ele é.

Figura 1: Croqui de Lucio Costa para o Eixo Monumental

Fonte: COSTA, 1995

A construção da paisagem de Brasília pode ser interpretada a partir de três estratégias projetuais que “liberam Brasília de seus rótulos comuns – o vínculo entre sua origem modernista e sua construção *'sui generis'* como capital federal – e evidenciam sua materialização como cidade que não traz em sua gênese o paradigma de cidade compacta” (LASSANCE et al., 2022): a balizagem, a terraplanagem e o ajardinamento. A balizagem é a marcação de limites e referenciais na paisagem, perceptível na articulação entre edificações, infraestruturas e o vazio de maneira a construir fronteiras e marcos visuais. Isso se expressa, por exemplo, em alguns edifícios simbólicos, nos quais parte da edificação é transformada em símbolo enquanto programas banais são ocultados no subsolo, reforçando a dimensão balizadora do que não foi ocultado. Como exemplo chave, citamos o Palácio do Congresso Nacional, cujas torres e cúpulas se destacam como ponto de referência e surgem acima de uma plataforma semienterrada no solo.

A segunda operação, a terraplanagem, surge numa dialética entre o solo original e o chão construído. É um modo de reinventar a topografia e a transformar em um elemento ativo na construção da paisagem (CANDEIA; NÓBREGA, 2022). Como exemplo, pode ser citada a Rodoviária de Brasília no cruzamento entre Eixo Monumental e Eixo Rodoviário, em que uma estrutura de grandes dimensões se insere, quase oculta, como importante mediadora de fluxos e ponto focal da mobilidade para todo o Distrito Federal. Nesse equipamento, uma série de planos com cotas distintas se sobrepõem, permitindo a continuidade dos eixos, a configuração de fluxos distintos e o uso do espaço infraestrutural para além do caráter operacional.

Por fim, a terceira estratégia é o ajardinamento, uma programação da paisagem em que se mescla a construção do jardim e a configuração do solo a partir da construção de muros de arrimo, mudanças de piso, escolha de vegetação, desenho de percursos e inserção de rampas e escadas. Essa operação também pode partir de uma continuidade entre interior e exterior ou do desenho dos estacionamentos. É sob essa ótica que podemos observar a superquadra SQS 308, na qual a arquitetura, a vegetação e os terraplenos são postos em diálogo na construção da paisagem.

A compreensão dessas três operações traz uma nova perspectiva ao entendimento do pós compacto para além da visão tradicionalista pois configura, através de uma teoria, práticas projetuais recorrentes na construção de Brasília. É importante ressaltar que as estratégias se mesclam e dialogam a todo instante, pois elas repercutem uma na construção da outra. Nas etapas seguintes do texto, iremos investigar as cidades de Chandigarh e Abuja através das estratégias projetuais reconhecidas em Brasília, buscando a aplicação da teoria em outras cidades capitais modernas.

Chandigarh: uma cidade moderna em meio ao sítio natural

O contexto histórico que levou à construção de Chandigarh teve início na repartição da Índia após a independência do Império Britânico em 1947. O território foi dividido em dois com base nas duas religiões predominantes, com a Índia sendo vinculada ao hinduísmo e o Paquistão ao islamismo (CHANDRA et al., 2009). Nesse processo, Lahore, capital do estado de Punjab, ficou em território paquistanês, levando à necessidade de uma nova capital, encomendada pelo primeiro-ministro Jawaharlal Nehru. Assim como Brasília, Chandigarh foi construída como um símbolo de emancipação nacional e vinculada a um discurso político para o qual o urbanismo moderno foi interpretado como símbolo do processo e do desenvolvimento do país.

Em um primeiro momento, o arquiteto escolhido, Albert Mayer, trouxe como proposta a forte relação com a natureza, seja por meio de parques, da vegetação ou da água (EVENSON, 1966). Apesar das posteriores mudanças na equipe, o projeto inicial trouxe alguns dos elementos presentes na cidade construída, como a construção de uma malha, inicialmente orgânica, a presença do capitólio segregado da malha urbana e a incorporação dos vales naturais em meio à cidade. A topografia e a hidrografia foram tomadas como limites, de maneira a configurar o desenho e sendo aplicadas como instrumentos balizadores para a concepção da cidade (PRAKASH, 2002). A relação com o solo foi fundamental nesse processo, já que em Chandigarh a área mais plana estava reservada para a implantação dos equipamentos e edificações voltados à vida cotidiana, enquanto o capitólio seria implantado na extremidade nordeste do perímetro urbano em uma região mais elevada, reforçando a monumentalidade do centro cívico.

Em 1950, após a morte do arquiteto Matthew Nowicki, integrante da equipe, Mayer deixou de trabalhar no projeto e Le Corbusier é convidado a assumir o ofício. Algumas ideias, como a posição do capitólio, a organização em malha e os vales como áreas verdes, foram preservadas. No entanto, modificações importantes foram empreendidas, como a retificação do sistema viário em uma grelha regular e o estabelecimento dimensional dos setores em 1200x800 metros. Desse modo, podemos entender que a configuração do meio urbano através da balizagem e terraplanagem seguiram os princípios apresentados por Albert Mayer. Contudo, com as propostas de Corbusier para o Capitólio, foi possível ressaltar suas edificações simbólicas e configurar a área administrativa também enquanto instrumento de balizagem.

O ajardinamento em escala urbana assumiu duas configurações fundamentais: em primeiro lugar, é preciso destacar a presença dos parques lineares, existentes desde a versão de Mayer e detalhados por Corbusier (especialmente o *Leisure Valley*). Eles são elementos definidores da forma urbana, pois a linearidade permite a compreensão como eixos estruturantes da malha, e atuam como espaços abertos em meio às edificações, de modo que são relevantes à apreensão da paisagem segundo o conceito do balizamento. Um outro esforço despendido por Corbusier na inserção de vegetação em Chandigarh surgiu na distribuição de árvores ao longo dos eixos viários, composição paisagística fundamental à forma urbana por explicitar a função de cada artéria (RANDHAWA, 1983). Desse modo, assim como o Eixo Rodoviário em Brasília, em Chandigarh as vias

assumem um caráter bucólico a partir da interação com a natureza, trazendo uma dinâmica diversa às vias expressas para além da operacionalidade.

Figura 2: Projeto de Le Corbusier para Chandigarh

Fonte: Fondation Le Corbusier

Na concepção do Capitólio, é possível encontrar as três operações sendo colocadas em funcionamento. A distribuição das edificações e a relação delas com o solo surge a partir de operações associáveis às estratégias de balizagem e terraplanagem, de modo que a paisagem monumental surge a partir do evidenciamento da plasticidade das edificações. Desse modo, a dimensão artística e arquitetônica do projeto valoriza os símbolos nacionais e as ideias vinculadas à construção de Chandigarh (GOROVITZ, 1985). Em paralelo, o ajardinamento se faz relevante através do tratamento do espaço aberto e do desenho do chão, essenciais à compreensão o conjunto em sua unidade.

Abuja: a configuração de uma paisagem simbólica

Na Nigéria, os anos 70 caracterizaram um período de esperança e crescimento econômico, fomentado pela valorização do petróleo. Assim, como em Brasília, a busca por unidade cultural e pela construção de novas centralidades no interior do país levaram à construção de uma nova capital, símbolo da expansão comercial e produtiva e da convivência entre diferentes grupos étnicos e religiosos (ELLEH, 2016). A implantação de Abuja na Nigéria surgiu a partir de duas diretrizes para conectar sul e norte do país. Desse modo, ela foi construída na interseção entre duas estradas (A2 e A124/A234) e próxima ao encontro entre os rios Niger e Benue, ponto favorável à conexão com diferentes áreas do país tanto pela infraestrutura rodoviária quanto pela hidrografia.

Com referência na balizagem, é possível observar que em Abuja houveram dois pontos de referência essenciais ao desenho urbano: o *Zuma Rock*, um monólito de 792 metros ao norte da

cidade, e o *Aso Rock*, um monólito de 400 metros deixado pela erosão hídrica a leste da cidade (ABUBAKAR, 2014). O *Aso Rock*, por sua proximidade com o centro cívico, tornou-se o foco da perspectiva ao longo de toda a *Central Area*. Assim como as torres do Congresso Nacional em Brasília formam o principal marco visual do Eixo Monumental, o *Aso Rock* compõe o ponto de fuga da *Three Arms Zone*, área que reúne os gabinetes da Suprema Corte e a Assembleia Nacional. Esses pontos balizadores estabelecem uma hierarquia na paisagem urbana de Abuja, incorporando a ideia de monumentalidade à paisagem urbana e oferecendo uma referência visual para os que ocupam a cidade.

Figura 3: Aso Rock e o desenho urbano de Abuja

Fonte: elaborado a partir de ELSWORTH, 2008.

Thomas Todd, primeiro arquiteto a desenvolver o desenho urbano de Abuja, trabalhou com as paisagens naturais para realçar o caráter simbólico da cidade. Ele aproveitou as colinas nas planícies de *Gwagwa* para estabelecer os eixos da cidade e alocar as principais edificações. Desse modo, programas culturais e políticos foram distribuídos na região, de modo a reunir a mesquita nacional, os edifícios públicos, as sedes dos três poderes, o centro comercial, o estádio e o portão de entrada. É possível observar, portanto, uma variedade programática relacionável à significância da região. Essa zona central é alimentada por rodovias expressas de 6 pistas que emolduram as edificações, alterando a noção de escala em meio ao vazio criado pelo sistema viário.

Figura 4: Topografia, edificações e zoneamento.

Fonte: Architecture and Politics in Nigeria.

Quanto à terraplanagem, um exemplo paradigmático é o *National Mall* em Abuja, desenvolvido pelo arquiteto Kenzo Tange, ganhador do segundo concurso para detalhar a *Central Area*. O projeto pode ser associado às operações de terraplanagem, balizagem e ajardinamento à medida que consiste na configuração de um grande espaço público com áreas verdes, monumentos e prédios governamentais a partir das transformações no solo. Como partido projetual, Tange assumiu o desafio de manter a área movimentada após o horário de expediente e para isso dividiu o *National Mall* em duas partes. A primeira consiste em jardins que aproveitam os vales das paisagens, com terraços que incluem instalações como restaurantes, cafés, cinemas, discotecas, bares, boutiques e anfiteatro. A segunda parte contempla a *State Plaza*, onde estão localizados os jardins estaduais. Ao todo, foram designados dezenove jardins na *Central Area* para representar cada um dos estados da Federação Nigeriana (ELLEH, 2016). Esse projeto incluiu a configuração do terreno a partir de uma série de jardins rebaixados e terraços públicos interligados por pontes de pedestres, escadas e caminhos (ELSWORTH, 2008).

Também observamos que, assim como em Brasília, o ajardinamento foi uma estratégia essencial à configuração da paisagem de Abuja. Os primeiros diagramas esquemáticos da *Central Area* de Abuja consistiam em semicírculos, representando múltiplas cidades interligadas por boulevards arborizados, de modo a enfatizar a hierarquia entre diferentes espaços cívicos e públicos da cidade. Essa abordagem foi posteriormente refinada, mas a função dos boulevards se manteve a partir de um forte eixo que transpassa a *Central Area*, do portão de entrada ao *Three Arms Zone*, com semelhanças à Champs Élysées de Paris (ELLEH, 2016). Uma revisão recente do plano diretor de Abuja ressaltou a importância dos boulevards como zonas pietonal (ELSWORTH, 2008). A arborização das ruas, os pavimentos térreos dos edifícios e o desenvolvimento de mobiliário foram planejados para garantir qualidade ambiental e tornar a passagem convidativa. Isso reforça o papel dos boulevards no desenvolvimento da cidade como espaços contemplativos e simbólicos.

Considerações finais

Características do urbanismo moderno, como o ajardinamento extensivo, a separação dos fluxos e a presença de vazios, levaram à interpretação hegemônica de cidades como Chandigarh e Brasília como um fracasso espacial pela crítica pós-moderna devido à infraestrutura, tida como excessivamente rodoviária e causa de barreiras urbanas, aos espaços livres, geradores de espaços inseguros, e a suposta ausência de identidade, devido à homogeneidade da arquitetura moderna. A proposta de urbanismo privilegiada a partir desse ponto de vista assume como base o ideal de cidade compacta e tradicional de matriz europeia, leitura que dificulta a apreensão das cidades modernas enquanto fenômeno autônomo e a percepção de estratégias de projeto que guiaram a concepção da paisagem a partir das pré-existências.

A releitura dessas cidades a partir do reconhecimento das estratégias projetuais da balizagem, terraplanagem e ajardinamento, construídas a partir de uma reinterpretação do projeto de Brasília, revela uma série de articulações entre os vazios, a infraestrutura e os espaços funcionais previstas em desenho e existentes nas formas urbanas atuais. Desse modo, para além da compreensão das problemáticas vinculadas ao modernismo, a análise dessas cidades permite o entendimento do projeto de urbanismo segundo as dimensões visual, programática e simbólica, para as quais a construção da paisagem é protagonista. O estudo dessas três cidades nos leva, então, a rever criticamente aquilo que é dado como certo pelos teóricos do urbanismo tradicionalista, cujo pensamento retróptico impede a apreensão de horizontes projetuais diversos ao hegemônico e não se propõe a compreender os fenômenos segundo as dinâmicas já estabelecidas.

Em paralelo, ao re-explorar das cidades de Chandigarh e Abuja a partir dos métodos vistos em Brasília, identificamos a aplicação de estratégias projetuais semelhantes foram em contextos sociais, culturais e territoriais. Dessa forma, acreditamos ser concebível a construção de um paralelo entre as mesmas como cidades pós-compactas, modernas e localizadas em países em desenvolvimento. Essa releitura possibilita uma nova narrativa sobre o urbanismo moderno, associada à construção identitária e à configuração da paisagem urbana a partir do projeto de urbanismo. Esperamos, então, ultrapassar paradigmas pré estabelecidos e permitir uma compreensão contextualizada e inclusiva das dinâmicas urbanas contemporâneas nas cidades modernas.

Bibliografia

ABUBAKAR, I. R. Abuja city profile. **Cities**, v. 41, p. 81–91, dez. 2014.

CANDEIA, M. C.; NÓBREGA, L. Topografias Arquitetônicas de Brasília: relações chão-arquitetura-paisagem no Palácio do Congresso Nacional. **Anais do VII ENANPARQ**, São Carlos, 2022, pp. 826-839.

COSTA, L. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.

CHANDRA, B. *et al.* **India's Struggle for Independence**. London: Penguin UK, 2016

ELLEH, N. **Architecture and Politics in Nigeria: The Study of a Late Twentieth-Century Enlightenment-Inspired Modernism at Abuja, 1900–2016**. Routledge: Oxfordshire, 2016.

ELSWORTH, D. J. **Federal Capital City of Abuja: Review of the Abuja Master Plan, urban design of the Central Area**. Abuja: Albert Speer & Partner, 2008.

- EVENSON, N. **Chandigarh**, Berkeley: University of California Press, 1966
- RANDHAWA, M.S. **Flowering Trees in India**. National Book Trust India, New Delhi, 1983.
- FICHER, S.; PALAZZO, P. P. Os paradigmas urbanísticos e Brasília. **Cadernos PPG-AU**, Salvador, edição especial, pp. 49-71, 2005.
- GEHL, J. **Cidade para pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- GOROVITZ, M. **Brasília, uma questão de escala**. São Paulo: Projeto, 1985.
- HOLANDA, F. de. **O espaço de exceção**. Brasília: Editora UnB, 2002.
- HOLSTON, J. **A cidade modernista: uma crítica a Brasília e sua utopia**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- LASSANCE, G.; SABOIA, L.; PESCATORI, C.; CAPILLÉ, C. **Cidade Pós-Compacta**. Rio de Janeiro: RioBooks, 2022.
- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2000.
- LE CORBUSIER. **Urbanismo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- LE CORBUSIER. **A Carta de Atenas**. São Paulo: Hucitec, 1993.
- PRAKASH, V. **Chandigarh's Le Corbusier: The Struggle for Modernity in Postcolonial India**, Washington: University of Washington Press, 2002.
- RICOEUR, P. A identidade narrativa e o problema da identidade pessoal. **Revista Arquipélago**, v. 7, pp. 177-194, 2000.
- SABOIA, L. Narrar por paisagens. *In*: JACQUES, P. B.; PEREIRA, M. S.; CERASOLI, J. F. (org.) **Nebulosas do pensamento urbanístico tomo III: modos de narrar**. Salvador: EdUFBA, 2021. p. 388-403.
- SABOIA, L.; LASSANCE, G.; PESCATORI, C.; CAPILLÉ, C. Brasília e a possibilidade de um urbanismo não utópico. **Oculum Ensaios**, s.l, v. 19, pp. 1-16. 2022.